

ҲАЖВИЙ АСАРЛАРДА ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАР ЛИНГВОПОЭТИКАСИ

Анданиязова Дилрабо Рўзиқуловна

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), dotsent

andaniyazova1406@gmail.com. Tel. +99890 788 14 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10781190>

Аннотация: Ушбу мақолада ономастик бирликларнинг, яъни киши номлари (исм, фамилия, лақаб, тахаллус ва б.), жой номлари ва ҳайвонларга атаб қўйилган номларнинг бадий матндаги лингвопоэтик хусусиятлари ёритилган. Хусусан, ономастик бирликлар ёрдамида ҳажвни юзага келтириш ва бу орқали ижодкор бадий ниятининг образли ифодаланиши мисоллар асосида кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: ўзбек антропонимикаси, ономастик бирликлар, бадий матн, ономапоэтика, лингвопоэтика, лақаб, реал ном, тўқима ном, юмор. тўқима номлар, “сўзловчи” номлар, услубий фигуралар.

Аннотация: В статье рассмотрены лингвопоэтические особенности ономастических единиц, то есть личных имен (имя, фамилия, прозвище, прозвище и др.), топонимов, названий животных в художественных текстах. В частности, на примерах показано использование ономастических единиц для создания юмора и через него образного выражения художественного замысла творца.

Ключевые слова: узбекская антропонимика, ономастические единицы, художественный текст, ономапоэтика, лингвопоэтика, прозвище, окказиональные имена, “говорящие имена”, стилистические фигуры.

Abstract: The article examines the linguapoetic features of onomastic units, that is, personal names (first name, surname, nickname, nickname, etc.), toponyms, animal names in literary texts. In particular, examples show the use of onomastic units to create humor and, through it, figuratively express the artistic intent of the creator.

Key words: Uzbek anthroponymy, onomastic units, literary text, onomapoetics, linguopoetics, nickname, occasional names, “speaking names”, stylistic figures.

Кейинги йилларда бажарилган филологик тадқиқотларда **ономастик бирликларга** бадий матннинг кўпқатламлилигини таъминловчи, унинг лисоний тузилишини шакллантирувчи ўзига хос

бирликлар сифатида қараш кучаймоқда. Бадиий матндаги ономастик бирликларни тадқиқ этиш ономастиканинг махсус соҳаси бўлган **ономапозетиканинг** вазифасидир. Бунда бадиий ва публицистик матнлардаги ижодкор бадиий ниятини ёритишга хизмат қилган ономастик бирликларнинг лингвопозетик хусусиятларини ёритиш, уларнинг матндаги функционал хусусиятини аниқлаш мумкин бўлади. Ономастик бирликларларнинг бадиий матндагидаги вазифалари деганда, уларнинг номинатив вазифасидан ташқари, эстетик, номнинг фонетик шаклига хос экспрессивлик, умуман олганда, лингвопозетик моҳияти тушунилади.

Ономастик бирликлар бадиий матнда турли ҳолатларда намоён бўлади. Бу бирликлар ёзувчининг бадиий ниятига мувофиқ матнда баъзан содда, ўз маъносида, баъзан мураккаб, турли ассоциациялар билан боғлиқ маъноларни ифодалаб келади. Айниқса, ономастик бирликлар орқали кулги ҳосил қилиш, ҳажвни юзага келтириш бу бирликларнинг жиддий эстетик вазифаларидан биридир.

Ономастик бирликларнинг услубий вазифаси икки хил ҳолатда намоён бўлади: 1) информатив-услубий; 2) эмоционал-услубий. Номларнинг информатив-услубий вазифаси, асосан, уларнинг этимологик маъносига боғлиқ ҳолда юзага чиқади. Эмоционал-услубий вазифа эса муайян номнинг ўқувчида бирор-бир кайфият пайдо қилиши билан изоҳланади. Бу ҳодисанинг бир кўриниши сифатида ном орқали ҳажвнинг, юморнинг юзага келишини мисол қилиш мумкин.

Баъзи ижодкорлар персонажлар номидан кулги қўзғатувчи восита сифатида унумли фойдаланадилар. Бу ҳодиса рус адабиётида ҳажв устаси Гоголь номи билан боғлиқ. У танлаган ном тасвирланаётган образ чехрасини ёки характерини яққол очиб беришга хизмат қилиши билан бирга ҳажвни ҳам юзага келтиради. Бундай ҳажвий номларга *Башмачкин, Яичница, Свинин, Акакий Акакиевич* кабиларни мисол келтириш мумкин.

Ўзбек адабиётида персонаж характер-хусусиятини очиб берувчи, тағмаъноли кулги яратувчи исмлар Абдулла Қодирий (*Калвак Махзум, Тошпўлат Тажанг, Ширвонлик Маллабой*), Абдулла Қаҳҳор (*Набигул, Семиз Назаров, Ориқ Назаров*), Ғафур Ғулом (*Мирзолимиддин, Мирмуломиддин, Ҳасан Кайфий*), Саид Аҳмад (*Ханка, Танка, Мадорий, Тўнка, Олди Соттиев, Тижоратхон*), шунингдек, Алп Жамол ҳажвий асарлари (*Ваъдаев, Маънижон, Ғизғизон*)да кўп учрайди. Улар образларнинг исм-фамилиясига ҳам алоҳида эътибор бериб, ҳажвий номлар, лақаблар, унвонлар топади.

Миллий ономастика қолиплари асосида ҳосил қилинган, *Шошмақул* (С.Айний), *Харажатхон* (аёлларга нисбатан) *Худбиддин*, *Ебтўймасов*, *Ғамхўров*, *Юмшоқбоев* (“Муштум” журнали ҳажвияларида учрайдиган номлар) каби муваққат (тўқима) номлар бадиий матнда жиддий экспрессивликни юзага келтиради. Жумладан, жамиятдаги мавжуд иллатларга субъектив муносабатни ифодалашда ҳажвий номларнинг ўрни муҳим ҳисобланади. Бу каби номларни мутахассислар жўшқин (экстенсив) номлар деб аташган.

Маҳоратли ижодкор фақатгина тўқима номларни эмас, балки тилимизда мавжуд бўлган номларни ҳам ўз бадиий мақсадига бўйсундира олади ва кучли юморга бой вазиятни яратади: *Хажжайин*, *Баббайин* (Саид Аҳмад).

Ўзбек бадиий адабиётида қаҳрамон исмлари орқали кулги, ҳажвни юзага келтириш анъанаси узоқ йилларга бориб тақалади. Халқ аскияларида, латифаларида (*Кўрдим*, *Насриддин Афанди*), дostonларида (*Чалабой*, *Қувноқбой*, *Ёртибой*, *Куймасбой*, *Тоймасбой*), эртакларида (*Нўхат полвон*, *Бармоқвой*) ҳам ном орқали ҳажвни юзага келтириш анъанаси мавжуд. Баъзи ўринларда бадиий матнда комик қаҳрамон *Насриддин Афанди* прецедент (машҳур) номи хушчақчақлик эталони бўлиб келиб, ўхшатиш вазифасини бажаради.

Замонавий адабиётда ҳам бу усулни қўлловчи ижодкорларни учратамиз. Эркин Воҳидовнинг “Донишқишлоқ латифалари” ҳажвий шеъридаги *Матмуса* исми ва *Донишқишлоқ* каби *жой номи* ҳам ҳажвий номлардир.

Хулоса сифатида айтиш мумкин, ономастик бирликларда ҳажв қўйидаги ҳолатларда юзага келиши мумкин:

1. Кулги қўзғатувчи тўқима номларда (*Шошмақул*. С.Айний)
2. Номнинг фонетик қолипни ўзгартирганда (*Баббайин*, *Хажжайин*. Саид Аҳмад)
3. Қаҳрамоннинг муайян характериға ишора қилганда (Юмшоқбоев, Ебтўймасов (“Муштум”), *Шу-шу домла*, *Лампа шиша* – С. Аҳмад.)
4. Ирония орқали ҳосил қилинган номлар орқали.

Умуман, ономастик бирликлардан бадиий матнда комик эффект ҳосил қилиш, салбий ёки ижобий баҳони экспрессив ифодалаш, кучли ҳис-ҳаяжонни, турли маънодаги мурожаатни ифодалаш ҳамда бадиий санъатларни юзага келтиришда фойдаланилади. Хусусан, тўқима ономастик бирликлар бадиий матнда жиддий экспрессив аҳамиятга эга

бўлади. Бунда улар лингвопоэтик жиҳатдан актуаллашиб, ижодкорнинг муайян бадий ниятини ёритишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. – М., 2001.
2. Отин Е.С. Коннотативные онимы и их производные в историко-этимологическом словаре русского языка // Вопросы языкознания. – М., 2003, – №2. – С. 55–72.
3. Магазаник Э.Б. Ономапоэтика или “ говорящие имена” в русской литературе. – Т.: Фан, 1978.
4. Мўминов С. Окказионал нутқий номинацияда мотивациянинг роли: Филол. фанлари номзодидис. – Тошкент: ЎзФА Тил ва адабиёт инст., 1990. –148 б.
5. Тошалиева С. Ўзбек тилида окказионал сўз ясалиши: филол.фанлари номзоди ... дис. –Тошкент: ЎзФА Тил ва адабиёт инст., 1998. – 170 б.
6. Тўхтасинова О. Ўзбек тилида лексик окказионализмлар ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол. фанлари номзоди ... дис. – Тошкент: ЎзФА Тил ва адабиёт, 2007. – 122 б.
7. Аҳмедова Ш. Юмор жилолари. – Тошкент, 1998. 51 б.

